

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОДГОТОВКИ МОЛОДЕЖИ К ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ

Мадумаров Талантбек Толибжонович

Доктор юридических наук, профессор, декан
социально-экономического факультета Андижанского
государственного университета

Электронная почта: talantbek4848@mail.ru

Иброхимжон Махмуджонов

Андижанский государственный университет, факультет
социальной экономики, направление педагогики и психологии,
студент 3 курса

Электронная почта: mahmudjonovibrohimjon727@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8107035>

Аннотация:

В данной статье речь пойдет о роли молодежи в жизни общества и анализе ее деятельности по различным направлениям, а также о перспективных задачах по подготовке молодежи к общественной жизни и их Педагогико-психологических аспектах.

Ключевые слова: молодежь, государство, политика, прогресс, потенциал, энергия, инвестиции, инновации.

Введение

В построении и подъеме любого государства важна роль молодежи в обществе. Они являются будущими лидерами, лицами, принимающими решения, и новаторами, определяющими будущее направление нации.

Во многих развивающихся странах молодежь составляет значительную часть населения и играет важную роль в экономическом росте и социальных изменениях. Во всем мире насчитывается 1,2 миллиарда молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет, что составляет более шестой части населения мира. Они являются ключевой силой прогресса и могут способствовать позитивным изменениям в своих обществах. В ходе наших наблюдений мы обращаем пристальное внимание на то, что часто молодые люди остаются в стороне без голоса и кафедры, чтобы высказать свое мнение и мнение. Это нужно изменить! Мы должны инвестировать в молодежь и укреплять их активное участие в социальной жизни общества. У них есть что предложить, если мы сможем послушать молодежь, способная покорять вершины не только на территории нашего государства, но и вырастает молодежная команда, способная удивить весь мир.

Анализ и методика литературы по теме: социализация включает в себя все процессы приобщения к культуре, образованию и воспитанию, посредством которых человек приобретает социальный характер и способность участвовать в общественной жизни

Есть два наиболее распространенных мнения о природе социализации. По одной из них, это относится к процессу превращения человеческого организма в полноценную человеческую личность, рождающуюся в процессе взаимодействия

индивида с социальной средой. В этом процессе, с одной стороны, реализуются природные психобиологические склонности, присущие человеку, а с другой-они становятся социально значимыми личностными чертами в процессе воспитания и обучения и при активном участии самого человека. Авлони, яркий представитель узбекского просвещения, считал, что устранить зло можно только путем расширения "правильных" идей и устранения "неправильных". Согласно другой позиции, социализация выступает прежде всего как саморазвитие в процессе взаимодействия индивида с различными социальными группами, учреждениями, организациями.

В частности, известный американский романист Герман Мелвилл сказал: "Мы не можем жить только для себя. Тысячи нитей связывают нас с другими людьми; и через эти нити, эту симпатическую связь, наши действия становятся причинами и возвращаются к нам как влияния ."Человек - это сознательное существо, способное выбирать тот или иной образ жизни-точнее, человек, способный самостоятельно выбирать путь достижения своих желаний и желаний, способный активно вмешиваться в жизнь общества.

Если акцентировать внимание на важном аспекте вопроса, то нетрудно понять, что обстоятельства, влияющие на личность, играют очень важную роль в подготовке молодежи к общественной жизни в обществе. Можно привести пример .

Однажды на берегу озера голодный человек наткнулся на мудреца, ловящего рыбу, и обратился к нему со словами: "Я голоден, помоги мне!", Мудрец отвечает: "Я могу дать тебе рыбу, ты быстро насытишься, и через некоторое время ты снова проголодаешься так же, и ты снова попросишь меня о помощи. Я могу дать тебе крючок, но он может когда-нибудь сломаться, и тогда тебе придется снова подойти ко мне. А еще лучше, я научу тебя делать удочки, это долго и сложно, но потом тебе не понадобится моя помощь. Выбери свой собственный путь " очевидно, что выбор человека в этой ситуации зависит от ситуации, в которую он попал, и его разрешения, а также от его терпения и интеллекта.

Или, если вспомнить слова другого философа Жан-Поля Сатра: "мы, люди, всегда зависим от ситуаций. Нас нельзя отделить от ситуаций, ситуации формируют нас как личности и наши возможности."

Анализ и результаты: в середине XX века социализация стала самостоятельной научной областью, изучающей развитие человека на протяжении всей его жизни. Анализ различных концепций социализации позволяет условно разделить ее на два основных подхода:

-субъективно-объективный. В нем человек рассматривается как пассивный потребитель влияния общества.

-субъективный-субъективный. Это подразумевает активную роль человека в процессе социализации, его способность влиять на жизненные ситуации.

К современным требованиям понимания процессов социализации и социальной адаптации больше подходит второй подход, так как в современной науке социализация определяется развитием и изменением человека в процессе усвоения культуры.

В процессе становления молодежи важное место занимают люди, с которыми они имеют непосредственное отношение. В литературе по социальной педагогике их также называют агентами социализации. В разные возрастные периоды состав средств

будет разным. Агенты также различаются в зависимости от их места в социализации, от того, насколько они важны для человека.

Обсуждение: социализация человека происходит во взаимодействии с различными факторами, агентами и на основе ряда механизмов.

И.Р.По классификации Подляского эти механизмы:

- механизм подавления: его содержание состоит в изгнании из сознания определенной идеи, мысли, желания, желания. Различают внешние и внутренние виды этого механизма. Внутренний механизм также делится на добровольный и непроизвольный на месте 22. Непроизвольный механизм-забывание. С другой стороны, механизм добровольного подавления осуществляется силой воли. Механизм внешнего подавления-распространенный метод воспитания;

- механизм сегрегации: этот механизм связан с тем, что как механизм социализации человек отказывается от плохих впечатлений о себе. Механизм разделения обычно наблюдается при разрешении споров.

-механизм самоограничения: этот механизм играет важную роль в процессе социализации. Если ученику кажется, что его достижения менее важны, чем его друзья, его уверенность в себе снижается. Это ограничение собственного я, беспомощность перед лицом трудностей. В некоторых случаях применение механизма самоограничения может быть оправдано. Потому что в этом случае может произойти адаптация. Однако длительное самоограничение приводит к снижению самооценки. Зигмунд Фрейд считает, что "индивид - Доми постоянно находится в конфликте с обществом", то есть биологические потребности человека(особенно сексуальные) противоречат нормам существующей культуры в обществе, и человек обязательно сталкивается с этими нормами в процессе удовлетворения своих потребностей.

Учитывая наш менталитет, Семейная среда и воспитание по соседству также вносят огромный вклад в то, чтобы молодые люди нашли свое место в общественной жизни. В нашем народе не зря говорят фразу "птица делает то, что видит в гнезде". Кроме того, опыт" обучения изготовлению крючков", о котором мы говорили выше, также является процессом, который стал одним из актуальных сегодня.

Заключение: в своих лекциях глава государства также неоднократно обращается к представителям семей, работающим над подготовкой молодежи к большой жизни, а также к учителям и тренерскому коллективу. Фактически, мы больше ориентируемся на научность и планирование, когда готовим молодежь к социальной жизни педагогически или психологически. Но важно помнить, что в жизни может случиться все, что угодно.

Использованная литература:

- 1.М. Караев социализация молодежи: методологические аспекты исследования. Гуманитарные и социально-экономические науки. - 2005.
- 2.А. Бобохонов. Социально-педагогическая и литературная деятельность Хамзы. Т.: Учитель. 1979 г.
- 3.Латофат Одинаева педагог Республиканский научный журнал № 5
- 4.Н. Исламова Д.Андуллаева Социальная Психология Ташкент 2013
- 5.К.Тургунбаев, М.Толипов, И.Ахунوف Основы социальной педагогики Ташкент – 2008

6.См.: Подальций И.Р. Педагогика: 100 вопросов – 100 ответов. Москва, «Владос», 2001

7.D.Андуллаева Социальная Психология Ташкент 2013

8.Узбекские народные пословицы Ташкент - 2000

